

Globalashuv davrida bolalarni erkin kurashga qiziqishini oshirish va sportga yo'naltirish

Sobirova Asalxon Muzaffarovna

Urganch davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

e-mail: sobirovaasalxon504@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalarni sportga jalb qilish xususan erkin kurash bilan shug'ullanishi va ularning umumiy rivojlanishi uchun ahamiyati o'rganilgan. U jismoniy va ruhiy salomatlikka foydalari, ota-onalar va jamoalarning ro'li va bolalar o'rtasida sport bilan shug'ullanishni rivojlantirish strategiyalarini o'rganadi.

Kalit so'zlar: bolalar, erkin kurash, sport, jismoniy faollik, rivojlanish, salomatlik, farovonlik, jamoaviy ish, intizom, motivatsiya, ota-onalar, maktablar, jamiyat.

Annotation. This article explores the importance of involving children in sports specifically for the practice of freestyle wrestling and their overall development. It explores the benefits to physical and mental health, the role of parents and communities, and strategies to promote sports among children.

Keywords: children, freestyle wrestling, sports, physical activity, development, health, well-being, teamwork, discipline, motivation, parents, schools, society.

Аннотация. В данной статье исследуется значение вовлечения детей в спорт, в частности, в занятия вольной борьбой, для их общего развития. Он исследует преимущества для физического и психического здоровья, роль родителей и сообществ, а также стратегии поощрения занятий спортом среди детей.

Ключевые слова: дети, вольная борьба, спорт, физическая активность, развитие, здоровье, благополучие, командная работа, дисциплина, мотивация, родители, школы, общество.

Kirish

Ko'plab tadqiqotlar bolalarni sportga jalb qilishning ko'p qirrali afzalliklarini ta'kidlaydi. Jismoniy faollik nafaqat yurak-qon tomir salomatligi va harakatini oshiradi, balki kognitiv funktsiya va akademik ko'rsatkichlarni ham oshiradi. Shuningdek, sport bilan shug'ullanish ijtimoiy ko'nikmalar, jamoaviy ish va intizomni rivojlantirish, hayotning turli jabhalarida muvaffaqiyat qozonish uchun muhim jarayondir. Hozirgi globalashuv davrida semirishning oldini olish, ruhiy salomatlikni yaxshilash va bolalarda mas'uliyat hissini uyg'otishda sportning o'rni kattaligi ta'kidlanmoqda. Sportning bolalarga ta'sirini tushunish uchun tibbiyot, psixologiya va ta'lim kabi fanlarni qamrab olgan tadqiqotlarga e'tibor qaratilyapti. Bolalarni sportga jalb qilish va ular orasida sportni targ'ib qilish ularning jismoniy, aqliy va ijtimoiy rivojlanishi uchun juda ko'p foyda keltirishi mumkin.

Muhokama

Hozirgi davrda bolalarni erkin kurashga tayyorlashda ijtimoiy psixologik munosabat va muhit muhim ro'l o'ynaydi. Bu psixologik omillar kurashchilar tevaragidagi odamlar: ota-ona va qarindoshlari, do'stlari, o'qish va sport jamosining a'zolari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarida namayon bo'ladi. Ular bilan doimiy ravishda muloqotda bo'lishlari kurashchi bolalarning ruhiy holatiga, uning irodaviy tayorgarligiga hamda sport sohasidagi salohiyatiga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ko'p yillik pedagogik kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, kurashchi eng munosib ijtimoiy psixologik muhit mavjud bo'lgan sharoitda, ya'ni kurashchi atrofidagi kishilarning uning

sport bilan shug'ullanishi naqadar muhim ma'sulyatli ekanligini tushunganlarida, ularning qo'llab quvvatlashlarini bolalar yaqqol sezib turadi. Oilada bolalarga sport rejimini, o'qish yoki dam olishni to'g'ri tashkil etish uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlar yaratib beriladi. Shu bilan birga kurashchilar o'ziga nisbatan g'oyat yuksak talablar qo'yilishni ham yaxshi biladi. Zarur hollarda uning atrofidagi kishilar kurashchi yo'l qo'ygan noto'g'ri hatti harakatlarini qattiq qoralashlari kerak. Bunday psixologik mikroiklim kurashchi qizlarni to'g'ri tarbiyalashga, unga bebaho va irodaviy fazilatlarni shakllantirishga yordam beradi. Muhitning ijtimoiy-psixologik omillari salbiy bo'lgan vaqtda esa, aksincha, sportchi tevaragida salbiy psixologik iqlim paydo bo'ladi. Sportchining holatini uning atrofidagi kishilar tushunmagach, sportchi soxta "do'stlar"ning zararli ta'siriga tushib qolish kabi hollar ham tez-tez uchrab turadi. Bunda sport rejimi buzila boshlaydi, natijada ko'pincha kelisha olmaslik va ayanchli vaziyatlar kelib chiqadi. Bularning barchasi irodaviy sifatlarni keskin ravishda pasayib, sport foliyatining tushib ketishga olib keladi. Trener-murabbiylar kurashchilarning mikro iqlimi bilan bog'liq bo'lgan ijtimoiy-psixologik ahvolini yaxshi bilishlarini va doimiy ravishda nazorat qilib turishlari shuningdek, uni yaxshilash uchun butun choralarni ishga solishlari kerak. Ilmiy tadqiqotlar va amaliy kuzatishlar shundan dalolat beradiki, sportchilarni tayyorlashda ijtimoiy-psixologik omillardan maqsadga yo'naltirilgan tarzda foydalanilish kurashchi bolalarni salomatligi va ish qobilyati yuksak darajada bo'lishini, ularning sport maxoratlari doimiy ravishda yuksalib borishini, sport tayyorgarlik darajasi stabilligini, xar qanday sharoitlarga tez moslashib ketish qobiliyatini taminlamoqda.

Tahlil va natijalar

Bolalarni sport bilan shug'ullanishiga sharoit yaratish, xususan erkin kurash seksiyalariga jalb qilish orqali quidagi natijalarga erishishimiz mumkin:

- Immun tizimining ish faoliyatini yaxshilaydi;
- Tananing barcha mushaklarini kuchaytirish imkoniyatini beradi;
- Yura -qon tomir va nafas olish tizimlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi;
- Tananing chidamliligini oshiradi;
- Sportchining muvofiqlashtirish va chaqqonligi yaxshilanadi;
- Sportchi tanasining egiluvchanligini oshiradi;
- Bolalar to'g'ri yiqilishni o'rganadi, bu sizga kundalik hayotda jarohatlardan qochishga yordam beradi;
- Erkin kurashning ko'plab elementlaridan o'zini himoya qilish uchun foydalanish mumkin;
- O'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi.

Bu sport turi harakat tezligi va reaksiya kabi fazilatlarni tezda rivojlantiradi. Erkin kurash chaqqonlik sifatini rivojlantirish uchun mukammaldir. Mashg'ulotlar paytida sportchilar ko'p sonli texnikani va ularning kombinatsiyalarini o'rganadilar va ularni tezda o'rganish, ular o'rtasida almashish zarur. Bu aynan epcillikdir va bu ko'nikmalarni kundalik hayotda ko'p qiyinchiliklarsiz topish mumkin. Sportchining raqibini yiqitib, harakatsizlantirish uchun qancha kuchga ega bo'lishi kerakligini taxmin qilish qiyin emas. Agar ba'zi sport turlarida, masalan, armrestlingda, bitta yoki ikkita mushak guruhini rivojlantirishga yetarlicha e'tibor qaratilsa, erkin kurashda bu ishlamaydi. Faqat butun tananing mushaklari kuchayganda gilamga bir qadam bosish mumkin. Erkin kurash kardio va anaerob yuklarning kombinatsiyasini o'z ichiga oladi, bu nafaqat mushaklarni kuchaytirishga, balki ortiqcha vazndan xalos bo'lishga ham imkon beradi. Agar bir xil bodibilding funktsional fazilatlarni rivojlantirishga imkon bermasa, faqat mushak massasini oshirishga qodir bo'lsa, unda kurashda hamma narsa boshqacha. Erkin kurash mashg'ulotlarida faol rivojlanayotgan ko'plab fazilatlar kundalik hayotda faol qo'llaniladi. Keling, yiqilish qobiliyatini olaylik, chunki

sovuq havoda shikastlanish xavfi keskin oshadi. Erkin kurash bilan shug'ullanish, hatto muzga tushishdan saqlanishning iloji bo'lmasa ham, siz suyaklarni sindira olmaysiz.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, bolalarni erkin kurashga jalb qilish ularning jismoniy, aqliy va ijtimoiy farovonligini oshirishga yaxlit yondashuvdir. Dalillar shuni ko'rsatadiki, erta ishtirok etish sog'lom va muvaffaqiyatli kelajak uchun zamin yaratadi. Ota-onalar, maktablar va jamoalar bolalarni sport ishlarida rag'batlantiradigan va qo'llab-quvvatlaydigan muhitni yaratishda muhim rol o'ynaydi. Ota-onalarni sportning ahamiyati to'g'risida o'rgatadigan dasturlarni ishlab chiqish va farzandlarining ishtirokini faol qo'llab-quvvatlash bo'yicha ko'rsatmalar berish zarur. Bolalarning sport bilan shug'ullanishining rivojlanayotgan ehtiyojlari va afzalliklarini doimiy ravishda tushunish uchun olib borilayotgan tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash lozim. Birgalikda sport orqali farzandlarimiz farovonligiga sarmoya kiritib, biz sog'lom, bardoshli va muvaffaqiyatli kelajak avlodga yo'l ochamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. U.Qosimov., "Kurash sport mashg'ulotining o'ziga xos xususiyatlari"
2. Qaxramonovich Adilov Sarvar. "Technology of increase in efficiency of development of coordination abilities and technical and tactical actions of athletes in free-style wrestling." European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol 7.10 (2019).
3. Abdullayev A, Xonkeldiyev Sh.H. jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati, darslik. Farg'ona-2005 y 270 b.
4. Axmatov M.S. Uzluksiz ta'lim tizimida ommaviy sport-sog'lomlashtirish ishlarini samarali boshqarish, monografiya. T., O'zDJTI, 2005, 279 b. 5.Xoldarov T.X, Abdumalikov R, Qurbonov S. "Barkamol avlod" sport klubi, o'quv-uslubiy qo'llanma, T-2004 y 47 b.
5. Health Education Research, 21 (6), 826 – 8352.Anderson, C. B., Hughes..S. O., & Fuemmeler, B. F. (2009)..Parent-child attitude congruence on type and intensity of physical activity: testing multiple mediators of sedentary behaviour in older children..Health Psychology, 28(4), 428-4383.Bailey, R.P.
6. Allender, S., Cowburn, G., & Foster, C. (2006). Understanding participation in sport and physical activity among children and adults: a review of qualitative studies.